

Enn Enrayt asarlarida ayol va ona ruhiyatining psixoanalitik tahlili

Umida Raximova

Urganch davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti, ingliz tili o'qituvchisi

Key words

psixoanalizm, ruhiyat, ona-bola munosabatlari, onalik, shaxsiyat, homiladorlik,

Annotatsiya

Ushbu maqola Enraytning "What Are You Like?", "The Gathering" va "Making Babies" asarlarida ifodalangan onalik muammosi, ona va qiz o'rtasidagi munosabat, homiladorlik holatlarini tahlil qiladi. Enraytning romanlarida onalikning turli usullarda namoyish etilishi, shuningdek, onalik, til va shaxsiyat o'rtasida bog'liqlikning mavjudligi o'rganiladi.

Kirish

Jahon adabiyotida psixoanalizm atamasi haqida fikr bildirgan bir qancha olimlar mavjud.

Psixoanaliz fanining asoschisi Zigmund Freyd nazariyalari adabiyotshunoslar uchun ayol psixikasini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ko'pgina yozuvchilar roman, drama va hikoyalarida psixologik hamda raqobatbardosh hayotni shakllantirishda psixoanalitik yondashuvlardan foydalanishadi.

Z.Freydning nazariyalari ko'plab mualliflarga ona obrazi, qahramonlar ruhiyatini tasvirlashda katta ta'sir ko'rsatdi. Z.Freydning tushlar talqini va kundalik hayot psixopatologiyasi kabi asosiy ishlari adabiyotga psixoanalizning asosiy tamoyillarini kiritdi.

Z.Freyd "Ona ruhiyati" nazariyasida ona-bola munosabatlari, onalikni yo'qotish, onalikning tashqi munosabatlari, ona ruhiyati va boshqa munosabatlarni tahlil qilishni o'rganish uchun psixoanalizni qo'llagan. J. Lakan Freydning psixoanaliz usulini fransuz falsafasi va sotsiologiyasi ta'limotlari bilan modernizatsiya qildi. Julia Kristeva fransuz faylasufi psixoanalizni feminizm va tilshunoslikka kengaytirdi.

Usullar

Badiiy asarlardagi ayollar ruhiyati tasviri, ularning oila va jamiyatdagi o'rni bilan bog'liq

tavsiflar davrni xarakterlashda ham muhim omil vazifasini o'taydi.

Ona ruhiyatining psixoanalitik tahlili jahon adabiyotida keng muhokama qilinadigan tadqiqot mavzusi bo'lganligi sabab, Enn Enrayt ko'pincha asarlarida onalik mavzusiga murojaat qiladi. U nafaqat tajribali adabiyotshunoslar, tanqidchilar doiralari uchun, balki oddiy kitobxonlar uchun ham qahramonlarini noodatiy va yangi qirralarda gavdalandiradi.

Adibaning tanlangan asarlarida onalikning go'zal tabiati, bemisl mehru-muhabbati tasvirining biografik va psixologik tahlili ushbu faslning mohiyatini tashkil qiladi. Psixologik tahlil asar qahramonining ichki dunyosiga kirish, barcha tafsilotlari bilan tasvirlash, uning ruhiy holatini ochib berish, hayoti davomidagi qayg'u-iztiroblarining barcha nuqtalarini bera olishidir.

XX asr boshlarida Zigmund Freyd va Karl Gustav Yunqlar inson psixologiyasining asoslarini ishlab chiqishi bilan badiiy adabiyotda qahramon psixologiyasini o'rganish dolzarb ekanligini ko'rsatdi. Enraytning asarlarida ushbu psixoanaliktiklarning mezonlariga asoslanib psixologik tahlil nuqtai nazari bilan yondashamiz. Ushbu tahlilda uning ikki romani – "What Are You Like?" va "The Gathering" hamda "Making Babies" esselar to'plamidagi onalik, til va o'zlikni anglash mavzulari ochib beriladi.

Natijalar

Muhokama Enraytning uch asarida ifodalangan onalik muammosi yoki ona va qiz o'rtasidagi munosabat atrofida bo'lib, esselar to'plami homiladorlik holatlari haqida hikoya qilinadi. Enraytning romanlarida onalikning turli usullarda namoyish etilishi, shuningdek, onalik, til va shaxsiyat o'rtasida bog'liqlikning mavjudligi o'rganiladi. Ushbu uzviylik haqida Yu.Kristeva paradoksal fikr bildiradi: "doimiy bo'linish bu tana bo'linishi va natijada tilning bo'linishidir".

What Are You Like? va The Gathering romanlarining ikkalasida ham ona mavjudmasdek: u har doim uzoqda, olib tashlangan, yetishib bo'lmaydigan; qizlarda uyg'otadigan tuyg'ulari hech qachon sevgi emas, balki har doim dushmanlik, aybdorlik ruhiga yo'g'rilgan. Shunga qaramay, romanlar o'rtasida onaning mavjud emaslik holati bo'yicha ba'zi farqlar mavjud bo'lib, onani qizidan ajratib turadigan masofa minimalligiga qaramay farqlanadi:

"What Are You Like?" romanida ona vafot etgan, holbuki "The Gathering"da tirik bo'lsa-da, asosiy e'tibor qiziga qaratilgani uchun ikkinchi darajaga tushiriladi. 2000 yilda yozilgan "What Are You Like?" romanida ona qizi doim ro'para bo'lishi bilan his qilinadigan qo'rquv ob'ekti bo'lib ifodalanadi; 2007 yildagi "The Gathering" romanida onaga hamdardlik bilan munosabatda bo'linadi, uni tushunishga va uning befarqligini oqlashga urinish paydo bo'ladi. Romanlarni ajratib turadigan etti yil ichida sodir bo'ladigan holat Enraytning o'z onaligidir. Bu fakt Yu.Kristevaning fikrini isbotlash uchun ishlatilishi mumkin:

"Tug'ish orqali ayol onaga aylanadi, o'z onaligi bilan muloqotga kiradi; ular o'z-o'zidan ajralib turadigan bir xil davomiylikdir". Shunga qaramay, onani o'rab turgan sukunatga dosh berib bo'lmaydigan holat sifatida qaraladi, bu esa onalarning tillarini yo'qotish xavfini ko'rsatadi. Tilning yo'qolishi o'zlikni yo'qotish xavfi bilan tengdir va ikkala roman ham qahramonlarining shaxsiy inqiroziga qaratilgan: "What Are You Like?" to'g'ridan-to'g'ri inqirozga ishora qiladi, "The Gathering"da bosh qahramon akasining o'limi natijasida yuzaga kelgan o'ziga xoslik inqiroziga qaratiladi.

Ikkala romanda ham ona asardagi qahramonlar shaxsiyati qayta tiklanadigan sub'ekt sifatida tasavvur qilinadi. Har ikkala matnda garchi qizlarni ona orqali o'zligini topish istagi umidsizlikka tushgan bo'lsa-da; qizlar anglaganidek, ularni onalik o'rnida kutayotgan narsa ularning aslida kimligini ochish emas, balki "ushbu o'ziga xoslik, mutant,

ikki tomonlama – ona va bola" o'rtasidagi yo'qotishdir. Shuning uchun, o'zligini topishda, ular onani rad etishlari kerak. Bu esa shaxsiyat ona bilan doimiy munosabat evaziga yaratilganligini ko'rsatadi.

Enn Enraytning "What Are You Like?" romani egizaklar – Mariya Delahanti va Rouz Kotter – tug'ilganidan bir-birlarini bilmay ajralishlari ularning qayta topishlari sayohati tasvirlangan asardir. 1985 yilda Mariya sevgilisi qo'lida unga juda o'xshash suratni ko'rgach, bu o'zining surati emas, balki singlisi bo'lishi mumkinligini tushunadi. Mariyaning nafaqat singlisi, balki egizaklari ham borligini anglashi, hikoyaning qolgan qismini Mariya va egizaklari o'zlarining mavjudligi haqidagi haqiqatni izlashlari sifatida tasvirlangan. Nafaqat turli davrlarni, balki turli shaharlarni ham qamrab olgan ushbu romanda qizlarning ajralishiga olib keladigan ijtimoiy ta'sirlar, yo'qolgan o'zligini idrok etish va keyinchalik oilaviy rishtalarini anglash bilan kurashish yo'llari ko'rsatilgan.

Mariya va Rouzning kutilgan uchrashuvi hikoyani boshqargan bo'lsa-da, ularning oilaviy hikoyalari ularning ajralishlariga va bir-birlarining mavjudligiga e'tibor bermasliklariga olib keladigan ijtimoiy omillarni ko'rsatadi.

Hikoya shuningdek, ularning hayoti va onalarining hayoti o'rtasidagi sezilarli farqlarni ta'kidlab, 1960-yillardagi ayollarga nisbatan 1980-yillardagi munosabatlarni tasvirlaydi.

Mariya, Rouz va oilasi qilgan tanlovlari ular shaxsiyatining ajralmas qismidir, chunki Mariya va Rouz o'z oilalari bilan birga mamlakatlaridagi ijtimoiy maqomlarini muhokama qiladilar. Shu tarzda, Enraytning romani o'ziga xoslik o'zgaruvchan ekanligini va oxir-oqibat irland milliy o'ziga xosligining an'anaviy shakllarini beqarorlashtirishini ko'rsatadi, tug'ilishidan ajratilgan egizaklarning yana bir-birini topish vaqtigacha o'zligini yo'qotish izlarini tasvirlaydi.

Egizaklarning tug'ilishi juda og'ir sharoitlarda sodir bo'ladi: homilador paytida, onalarida miya shishi paydo bo'lib, ularning tug'ilishi aslida onalarining o'limiga sabab bo'ladi, ayol vafot etadi, lekin bolalarini saqlab qolish maqsadida uning hayotiy funksiyalari sun'iy ravishda saqlanib qolinadi. O'lib bo'lgan onadan (hujayra) tug'ilgan qizlar uchun tug'ish harakati tavsifini onalik qo'rquvi deb atash mumkin.

Ushbu parchada bu quyidagicha tasvirlangan: Yotoqda yotgan rafiqasining ko'krak qafasi mushtdek bo'lib, havo bilan to'ldirilgan, burnidagi naychalari uni bo'g'ib qo'ygan, yurak monitorining simlari puls bilan urardi. Xotini qimirlamasdi. U uning ichida

suzayotgan, o'ralib yotgan chaqaloqni o'yladi. Yurak urishi chalkash bo'lsa ham haqiqiy urardi.

Shunday qilib, tug'ish hayot va o'lim o'rtasidagi chegaralarni buzgani kabi jismi o'lik onadan qanday chaqaloqlar dunyoga kelishi Evelinni hayratga soladi: qizlaridan birining o'gay onasi Evelin chaqaloqqa qarab: "Vafot etgan ayoldan qanday bola tug'iladi? Aqlsiz bolami yoki ikki boshli bolami? Yoki umuman bola emasmi?. Evelin gilam ustida do'mboqqina, jilmaygan va tupuklari oqib turgan Mariyaga qaradi. U yirtqich bo'lish uchun hali juda kichkina" deb o'yladi.

Qiz onasining hayoti evaziga tilga kirib, o'zligini tan olishi yangi tug'ilgan chaqaloqning birinchi aytgan so'zlari uning o'z ismi ekanligi bilan ta'kidlanadi: "Mariya", – dedi u [otasi]: "Mariya. Uning tug'ilishidan ko'ra dahshatliroq nima bo'lishi mumkin? Faqat mana shu: uning tomog'idan ikki marta chiqqan birinchi so'z uning ismi edi".

Shunday qilib, roman o'ziga xoslik, til va matrisid o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatib beradi; shuningdek, onani u yo'q qilgan taqdirda ham sevish mumkinligini anglatadi.

Bu tug'ilgandan so'ng darhol birovga berilgan va o'zining kelib chiqishidan bexabar bo'lgan Rouzga mos keladi; u asrab olinganini bilgach, har bir ayolda o'zining "haqiqiy" onasini ko'radi. Xuddi shunday, otasi tarbiyasida qolgan va onasining o'limidan xabar topgan qiz Mariya onasining izini topishga harakat qiladi, lekin hech qachon buning uddasidan chiqmaydi: "U har doim burchakdan hech qachon kelmaydigan kimningdir kelayotganini his qiladi". Sirli va yashirin qolishi kerak bo'lgan sirlarni oshkor qilish va "ego hali o'zini tashqi dunyodan va boshqa odamlardan keskin chegaralanmagan davrga" qaytishga majburlash holatini ikkala qiz ham boshdan kechiradi, natijada bu iztirob o'z joniga qasd qilishga sabab bo'ladi.

O'z shaxsini shakllantirish uchun qizlar onasining yo'qligini hatto ramziy darajada bo'lsa ham, qabul qilishlari kerak bo'ladi, chunki ona timsoli bolaga shaxsiyatni yo'qotish bilan tahdid qiladi. Enraytning romanida qizlar onaning yo'qligiga ko'nikib, qabul qilgandagina avtonom shaxsga aylanishi mumkin; xuddi Mariya "onasini bir paytlar yozgi ko'ylagida, paltosida yoki maktab sumkasida ushbu xiyobonlar bo'ylab aylangan va sayr qilgan, endi esa u boshqa qaytib kelmasligini (...). U har safar sayr qilganida, doimiy sayr qilmay, allaqachon ketgan" deya anglagani va qabul qilgani singari.

"What Are You Like?" romanida qizlar o'zligini topishda onaning o'limiga sabab

bo'lishlari chuqur psixologizm asosida yoritilgan; "The Gathering" romani ham xuddi shunday o'lim sahnasini aks ettirsa-da, ammo bu safar shafqatsiz realizm metodidan biroz chekinadi. Ushbu romanda tasvirlangan ona-qiz munosabatlari onaning yo'qligiga va yo'qotish iztiroblariga asoslanadi: Oyijonim har doim noaniq va butunlay xiralashgan. Men uning ko'zlariga qarayman va uni topishga harakat qilaman, lekin u o'zidagi hamma narsani botinida saqlaydi. U dunyoga mana shu uzoq joydan nazar tashlaydi va tushunmasdan barcha hodisalarni sodir bo'lishiga qarab turadi. U dunyo tashvishlarini o'z domiga olgan deb aytish qiyin.

Qizning onasi bilan har safargi uchrashuvi muvaffaqiyatsiz uchrashuv, ya'ni ko'ngilsiz hodisadek tasvirlanadi, qiz hali ham buni qabul qila olmaydi: "Bu meni hali ham g'azabga soladi. Men burilganimga, u g'oyib bo'ladi va qaraganimda, uning qirralarini ko'ra olaman.

Agar u boshqa palto sotib olgan bo'lsa, ko'chada uning yonidan tanimay o'tib ketaman, deb o'ylayman". Bosh qahramon Veronikaning, allaqachon ona bo'lgan shaxsning inqirozi, ona sifatida u ham so'nishi yoki o'zi aytganidek, hayotini "vergullarda" yashashga rozi bo'lishi kerak, degan shubhadan kelib chiqadi.

Roman oxirida Veronika eri va qizlarini tashlab ketadi; bir necha kundan so'ng, u qaytishga qaror qiladi, "o'z hayoti izmiga tushib qolish" jarayonini tugatadi, o'zining almashtirilishi va o'ziga xosligi yo'qligi haqiqatiga duch keladi va shu bilan ramziy onalik funksiyasini bajarishga rozi bo'ladi.

Munozara

Enraytning "What Are You Like?" romanida ona bo'lish ramziy darajada o'limga tengdir, buni qizlarning bir-birlariga murojaati va onalikni rad etishlari bilan birga o'z shaxsi haqidagi yakuniy xulosalari orqali tasvirlanadi.

Qizning nuqtai nazaridan yozilgan roman o'ziga xos "onalik dahshatini" taqdim etadi; undan farqli o'laroq, "The Gathering" allaqachon ona bo'lgan qizning nuqtai nazarini qabul qiladi va shuning uchun roman onalikni rad etish emas, balki qiz-ona tadrijiy bosqichi ramziy tartibda o'z o'rni sifatida qabul qilishi kerak bo'lgan muzokaralar, sheriklik va sukunat hamda so'nish bilan murosaga kelish deb hisoblanadi.

Enraytning romanlari onalik va onalar haqida yozish mumkin emasligini isbotlashi mumkin; shuning uchun ular Yu.Kristevaning "til ramziy funktsiya sifatida beixtiyor harakat va onaga doimiy munosabatni bildirishdan iborat" degan fikrini to'liq tasdiqlaydi, deyish

mumkin. Biroq ikkala romanda ham onaning gapirishiga ruxsat berilgan joylari mavjud. "What Are You Like?" romani uchinchi shaxs tilidan hikoya qilinib, vafot etgan ona Annaning hikoyati ifodalangan oxirgi bob bundan mustasno. Uning qabr ortidan so'zlagan nutqida ayollar, xususan, onalarning tilga bo'lgan munosabati haqida to'g'ri fikr bildiradi: Men o'layotganimda, nimadir yozishim kerak deb o'yladim, lekin so'zlardan hech qanday ma'no yo'q. Yoza olganimda edi, o'lmagan bo'lardim deb o'yladim, lekin buning ham ma'nosi yo'q. Yashash va so'ngra o'lish haqida hech qanday hikoya yo'q. Yashash, farzand ko'rish va so'ngra o'lish haqida ham yozilmagan. Ularni qanday tartibda qo'ymayin, bu menga bog'liq emas.

Aynan tilning ramziy tartibida onaning o'rnini anglash Annani: "Men bu erda, qabrda, so'zlardan va ular nimani xohlashlaridan qo'rqaman" deb tan olishga majbur qiladi. Enrayt asarni ishtirok etmagan ona nutqi bilan yakunlar ekan, onalik boshqa tilga muhtoj bo'lsa ham, o'z ifodasi uchun o'rin topishiga ishora qiladi. "The Gathering"da ona ovozi nazokatli, ammo umidvor tarzda jaranglaydi. Enrayt onalik va til haqida so'ralganda, shunday javob berdi: "Barcha munosabatlar biz va onalarimiz o'rtasida sodir bo'ladi, shuning uchun onalar haqida yozib bo'lmaydi".

Uning ushbu so'zlaridan tilning kelib chiqishida ota emas, ona joylashganligini anglashimiz mumkin. Balki biz bu ona haqida ramziy ma'noda shaxsiyatimizga tahdid sifatida tasavvur qilingan onani emas, balki barcha hikoyalar ortida topilishi mumkin bo'lgan ijodkorlik asosi va manbai, jismoniy vokalizm sifatida o'ylashimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Enrayt xuddi "The Gathering" romanidagi Veronika

singari, allaqachon ramziy funksiyaning chegaralarini biladigan, lekin unga to'liq rioya qilishga rozi bo'lmaydigan qiz va onadir.

"The Gathering" va "The Forgotten Waltz" romanlarida ona obrazi ahamiyatli, ammo ikkinchi darajali hisoblanadi. Enrayt o'z asarlarida turli yoshdagi ayollar psixologiyasiga jiddiy e'tibor qaratadi. Uning "The Green Road" romanida qaysarlik, itoatsizlik, keksalik ruhiyati, kasallikdan aziyat chekkan ona xususiyatlari ifodalangan.

Yozuvchi "The Green Road" romanida keksalikni yaxlitlik yoki zaiflik tasvirlari orqali emas, balki bo'shliqlar va tugallanmagan istioralar orqali tasvirlaydi. Yozuvchining bugungi kundagi barcha asarlaridan ko'ra ko'proq "The Green Road" romani keksa ayolning so'nggi kunlari tasviriga bag'ishlangan. "The Gathering" romanidagi ona parishonxotir, kuchsiz, zaif, kasalmand, o'n ikki marta homilador bo'lgan, nasl qoldiruvchi roli tufayli sog'ligidan ayrilgan. "The Forgotten Waltz"ning noto'g'ri yo'l tutgan qahramoni Jinaning onasi Joan garchi aybdorlik va repressiya tuyg'ulariga qaram bo'lsa ham, o'z erkiga ega, mustaqil, oilaviy vazifalaridan tashqari sub'ektiv mavjudlikka egaligi sabab, boshqa ko'rinishdagi ona timsolidir.

Biroq aynan o'z erki tufayli jamiyat tomonidan unutilgan va qizi uchun mavhumlik olamiga yo'naltirilgan siymo, chunki qizi onasining sa'y-harakatlarini qanday baholashga o'z.

Demak, Enrayt asarlarida ona ruhiyatini ochishda psixoanalitiklar nazariyasiga tayangan va onaning turli qirralarini oila, onafarzand munosabatlarida ochib berilgan. Enraytning asarlaridagi ona obrazlari rang - barang bo'lib, ko'pincha an'anaviy stereotiplarga qarshi turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Фрейд З. Введение в психоанализ. Питер. 2007. – С. 384 // Sonu Shamdasani. Jung and Making of Modern psychology: The Dream of a Science. Cambridge. 2003. – P. 387.

2. Lacan, Jacques. Écrits: The First Complete Edition in English. Lacanian Psychoanalysis. Trans. by Bruce Fink, Héloïse Fink and Russell Grigg. –London: W. W. Norton, 2006. – 608 p.

3. Kristeva, Julia. The Kristeva Reader. Ed. Toril Moi. – New York: Columbia University Press, 1986. – 327 p.

4. Юнг К.Г. Критика психоанализа. Гуманитарной агентство. М.: – С. 355; Юнг К.Г. Психологические типы. 12.12.2011. URL: <https://gtmarket.ru/laboratory/>

basis/4132/4145.

5. Kristeva, J. Tales of Love. Trans. Leon S. Roudiez. –New York: Columbia University Press, 1987. – P.254Kristeva, J. -1980. p. 239

6. Freud, S.The Uncanny Trans. L. Amtower. (1919) www-rohan.sdsu.edu/~amtower/uncanny.html, –DOA February 2, 2008. – 324 p.

7. Kristeva, J. Tales of Love. Trans. Leon S. Roudiez. – New York: Columbia University Press, 1987. p.136

8. Enright, Anne in Cartagena, 2008. cutoffthewoodsnow.blogspot.com/2008/02/anne-enright-in-cartagena.html. February 10, 2008. – P. 3-4